

CODE 323

SISTEMA ESTRUCTURAL LIGERO PARA LA LIBRE INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE ENVOLVENTES

Alvarez, Izaskun^{1*}; Garay, Roberto²; Lacave Isabel³

1: Sustainable Construction Division
TECNALIA

e-mail: izaskun.alvarez@tecnalia.com, web: <http://www.tecnalia.com>

2: Sustainable Construction Division
TECNALIA

e-mail: roberto.garay@tecnalia.com, web: <http://www.tecnalia.com>

3: Technology & Innovation Division
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS

e-mail: isabel.lacave.azpeitia.EXT@acciona.com, web: <http://www.acciona-infraestructuras.com>

PALABRAS CLAVE: rehabilitación energética, envolventes, fachada ventilada, estructura.

RESUMEN

Dados los retos medioambientales marcados por la UE para el año 2020 y el fomento por parte de las administraciones de la implementación de tecnologías que reduzcan el consumo energético de los edificios, en los últimos años se han desarrollado numerosas soluciones de rehabilitación energética para envolventes.

Actualmente, las soluciones convencionales se limitan a la instalación de una única solución para toda la superficie del edificio. Sin embargo, el desarrollo tecnológico en este campo induce a pensar en futuras soluciones híbridas que combinen distintas tecnologías, tanto orientadas a la captación de energía solar para su aprovechamiento en el edificio como de soluciones pasivas que aumenten la resistencia térmica de la envolvente, y de este modo mejorar de forma significativa la eficiencia energética del inmueble respecto a las soluciones actuales. Todo esto ha de ser sustentado por una subestructura capaz de integrar los distintos sistemas y garantizar el mantenimiento de los mismos.

Por otro lado, las soluciones actuales que requieren de una subestructura auxiliar, como las fachadas ventiladas, implican en la mayoría de los casos numerosos apoyos a la fachada cuya estabilidad no siempre está garantizada.

En este artículo se presenta una subestructura soporte especialmente concebida para integrar distintas soluciones de rehabilitación energética de envolvente, garantizar su intercambiabilidad y mantenimiento y ser estructuralmente independiente de la fachada original, limitándose los puntos de anclaje a la estructura del edificio. Se presentan las consideraciones arquitectónicas y mecánicas, así como las soluciones técnicas desarrolladas y la verificación experimental realizada a escala real.

1. INTRODUCCIÓN

El aumento exponencial del consumo de energía, el agotamiento de los recursos naturales tradicionales para abastecerlo y el impacto que supone para el medio ambiente y para la sociedad, ha originado el establecimiento de medidas y compromisos internacionales para retornar en una sociedad más sostenible.

La UE ha trazado una estrategia (Estrategia Europea 2020 [1]) con este propósito, fijando los siguientes objetivos para el año 2020:

1. 20% objetivo para reducciones Gases de Efecto Invernadero.
2. 20% de la producción de energía de la UE proveniente de fuentes renovables
3. 20% de reducción de consumo de energía.

El actual parque edificado de la UE tiene un enorme potencial para la mejora de la eficiencia energética y la implementación de sistemas de energía renovables [2]. En concreto, la envolvente es un marco con un gran potencial para ello. La transformación de estos edificios en inmuebles de mayor eficiencia energética es un compromiso necesario para contribuir al cumplimiento de esta estrategia.

Sin embargo, la penetración de sistemas innovadores en el sector de la Construcción lleva asociada largos plazos, debido al modelo económico de esta industria y los largos periodos de retorno de beneficios que experimentan.

A fin de fomentar la implementación de nuevos sistemas constructivos que contribuyan a elevar edificios de mayor eficiencia energética o a convertirlos tras su rehabilitación, la UE ha lanzado una serie de programas donde se desarrollan y testean nuevas soluciones de distinta naturaleza para alcanzar este fin [3].

En el marco de este programa se está desarrollando el proyecto europeo BRESAER [4] (2015-2019) donde se trabaja en un nuevo sistema de envolvente para la rehabilitación energética. El presente artículo surge a partir del desarrollo realizado en este proyecto, en concreto, se centra en el diseño y validación de la estructura soporte (subestructura o estructura auxiliar de aquí en adelante) que permita cumplir con los requisitos de **funcionalidad, estabilidad y durabilidad** establecidos dentro del propio proyecto. Estos condicionantes han inducido el diseño de un nuevo concepto de estructura auxiliar innovadora, versátil y adaptable.

2. ANTECEDENTES – SISTEMAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

Actualmente la mayoría de las intervenciones de rehabilitación energética de envolvente se realiza empleando soluciones pasivas comerciales. Las soluciones más habituales son el sistema SATE y las fachadas ventiladas.

Figura 1: Izda: sección constructiva de sistema SATE. Fuente: Anfapa (<http://www.anfapa.com/es/inicio>) (2017/10/25). Drcha: Sistema Fachada Ventilada de ULMA. Fuente: Bresaer project (<http://www.bresaer.eu/>) (2017/10/30)

En ambos casos, el objetivo de implementar una nueva solución de fachada sobre la existente es generar una envolvente con mayor resistencia térmica y de este modo reducir las pérdidas energéticas del edificio a través de la fachada y como consecuencia disminuir el consumo de energía.

No obstante, recientemente, se han venido desarrollando sistemas de fachadas activas donde se aprovecha la energía solar incidente sobre la envolvente para alimentar parcialmente el sistema de climatización o ventilación del edificio y de este modo reducir su demanda energética. La forma en que esta energía alcanza estas instalaciones es variada en función de la solución adoptada. Sin embargo, actualmente los sistemas activos de envolventes todavía no cuentan con un alto porcentaje de penetración en el mercado. Habitualmente estas soluciones son desarrollos enmarcados dentro de proyectos europeos y se instalan en edificios demostradores o celdas de ensayo para validar su funcionamiento.

Figura 2: Sistema activo de envolvente - Solarwall. Fuente: Bresaer project (<http://www.bresaer.eu/>) (2017/10/30)

Actualmente, la mayoría de las rehabilitaciones energéticas de envolvente se limitan a la implementación de una única solución, normalmente pasiva, para la globalidad del edificio. En ocasiones, se diferencia entre la fachada exterior y las fachadas de los patios de luces donde la componente estética pierde valor frente al coste económico. Hasta ahora, la combinación de soluciones activas y pasivas dentro de la misma envolvente se suele ceñir a desarrollos enmarcados en proyectos de Investigación y Desarrollo ya que para penetrar en mercado es necesario que el sistema esté en fases muy maduras de desarrollo y que se demuestre un periodo razonable de amortización de la solución. Un ejemplo demostrativo de la integración de distintas tecnologías en la envolvente es el proyecto MeeFS [5], proyecto encuadrado en el 7º Programa Marco de la Unión Europea que finalizó en 2016.

Por otro lado, los sistemas de rehabilitación de la envolvente que incluyen una estructura auxiliar que conecta la nueva solución de fachada con el edificio, como en el caso de las fachadas ventiladas, normalmente implican puntos de anclaje tanto a la estructura, frentes de forjado, como a la fachada original. Estos anclajes puntuales transmiten localmente los esfuerzos verticales y horizontales a los que está sometida la nueva envolvente, peso propio y viento, respectivamente.

En numerosos casos de rehabilitación, en la fachada se encuentra, previo a la actuación, un deterioro local o generalizado. Idealmente, antes de dar comienzo a la intervención de rehabilitación, debería hacerse un análisis sobre el grado de estabilidad de la fachada, y en caso necesario llevar a cabo operaciones de consolidación o refuerzo de las zonas donde las garantías de la fachada como soporte

estructural de la nueva envolvente no estuvieran aseguradas. La realidad es que en la mayoría de los casos, principalmente en los edificios residenciales, se obvia este análisis y se ancla la nueva envolvente a la fachada original, considerándolo un sustrato válido. Esto puede desembocar en problemas de estabilidad local o global de la nueva envolvente a medio plazo dando una imagen negativa de la intervención.

Una solución para evitar estos problemas de inestabilidad sería anclar la estructura auxiliar de la nueva envolvente únicamente a la estructura del edificio, a los frentes de forjado, y de esta forma evitar el análisis y evaluación de la capacidad de la fachada original para absorber los esfuerzos que le transmite la nueva solución tras la rehabilitación. Sin embargo esta opción no se adopta de forma generalizada, probablemente porque conlleva un aumento de las secciones mecánicas de los perfiles estructurales y en consecuencia eleva el coste económico de la solución.

En el marco del proyecto BRESAER se está desarrollando un sistema de envolvente para la rehabilitación de edificios que incluye diferentes tecnologías, tanto activas como pasivas prefabricadas, de tal forma que se maximice el aprovechamiento de la energía solar y se garantice un buen comportamiento de la envolvente a modo de barrera para las pérdidas y ganancias de energía solar. Asimismo, el sistema debe de permitir la intercambiabilidad y reposicionamiento de las distintas soluciones para poder garantizar el máximo rendimiento de la envolvente. Otro objetivo fijado para el sistema BRESAER es poder asegurar su instalación en cualquier edificio sin necesidad de considerar labores previas de consolidación de la fachada original debido a su deficiente estado de conservación.

A fin de alcanzar todos estos objetivos, ha sido necesario desarrollar un nuevo concepto de estructura auxiliar adaptable a las distintas soluciones de fachada, versátil para posibilitar la intercambiabilidad de las soluciones y estructuralmente independiente de la envolvente original.

3. ESTRUCTURAS AUXILIARES PARA SISTEMAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICAS

Las estructuras auxiliares utilizadas en las soluciones convencionales de rehabilitación energética de envolvente suelen ser retículas metálicas, normalmente de aluminio que, a través de perfiles verticales (montantes) y/u horizontales (travesaños) combinados con unas ménsulas de amarre, conectan la nueva piel del edificio con la original [6].

Figura 3: Estructura soporte tipo para Fachada Ventilada. Fuente: <http://www.tectonica-online.com/> (2017/10/25).

Las uniones entre la perfilería se realizan normalmente con tornillería autorroscante, el anclaje al edificio con anclajes químicos o mecánicos, en función del sustrato, y la unión con el revestimiento mediante diferentes sistemas, permitiendo todos ellos la sustitución de los elementos de acabado en labores de mantenimiento.

Esta estructura auxiliar cumple de forma óptima los requerimientos de las soluciones convencionales de fachada a las que da servicio. Es ligera, capaz de corregir los desplomes verticales y permite la sustitución de los elementos de acabado en caso necesario.

Sin embargo, esta estructura no da una respuesta adecuada a los requisitos del sistema BRESAER. Como consecuencia, se ha desarrollado un nuevo sistema de estructura auxiliar versátil que responda a los siguientes requerimientos:

- a) Que sea adaptable para integrar distintas soluciones de fachada para la rehabilitación energética del edificio, tanto pasivas como activas.
- b) Que permita la intercambiabilidad de dichas soluciones con el objeto de aprovechar al máximo el rendimiento de las mismas y facilitar el mantenimiento y sustitución de los elementos que sufran deterioros o averías a lo largo de su vida útil.
- c) Que transmita los esfuerzos directa y exclusivamente a la estructura del edificio de tal modo que se garantice su estabilidad y ésta sea independiente del estado de conservación de la fachada original.
- d) Que sea económicamente viable.

4. DISEÑO DE SUBESTRUCTURA - SISTEMA BRESAER

La subestructura BRESAER se ha diseñado en base a unos exigentes requisitos mecánicos a fin de verificar su viabilidad en un amplio rango de tipología edificatoria y entorno construido.

A continuación se presentan todos los análisis realizados hasta alcanzar el diseño óptimo de la subestructura BRESAER capaz de dar respuesta a las condiciones citadas.

4.1 Material

Inicialmente se ha realizado un análisis comparativo de los posibles materiales a emplear para la perfilera de la subestructura considerando como alternativas el acero y el aluminio. Los parámetros evaluados han sido:

- Peso
- Índice de corrosión
- Huella de Carbono
- Análisis de costes

La conclusión de este estudio ha derivado en la elección del aluminio como material que conforma los elementos que crean la retícula estructural del sistema BRESAER. Este material es considerablemente más liviano que el acero, más resistente a la corrosión, puede instalarse en localizaciones geográficas ambientalmente más extremas, el coste de la instalación es equivalente al del acero y una vez llegado al fin de su vida útil puede someterse a un proceso de reciclado que minimiza el impacto ambiental.

En lo relativo a la tornillería, se prescribe acero inoxidable, incluyendo las arandelas poliméricas que anulan el posible par galvánico entre el aluminio y acero.

4.2 Integración, intercambiabilidad y viabilidad económica

La selección de la geometría estructural de la perfilera que constituye el sistema BRESAER, es un compendio entre los requisitos de integración de diferentes tecnologías de envolvente, la posibilidad de intercambiar su ubicación en la fachada y por supuesto, garantizar la viabilidad económica.

Esta última condición acota la elección de la geometría de la sección a una perfilaría estandar que ofrezcan los extrusionadores de aluminio.

Por otro lado, el requisito de posibilitar la intercambiabilidad de las distintas soluciones de envolvente exige de forma implícita garantizar en cada permutación la integridad de la sección estructural. Esto conduce a la exclusión de las uniones mediante tornillería autorroscante como método de unión entre perfiles.

Tras haber llevado a cabo el análisis de distintas soluciones se concluye que la tipología de perfilaría que cumple con todos estos condicionantes son los denominados perfiles tubulares ranurados. Las uniones entre ellos pueden llevarse a cabo de múltiples formas, todas ellas desmontables y no invasivas respecto a la sección del perfil. En el caso concreto de la subestructura BRESAER se han definido las uniones entre perfiles mediante escuadras y tornillos “cabeza de martillo” insertados en las ranuras.

Figura 4: Izda: perfil ranurado. Centro: tornillo cabeza de martillo. Drcha: unión entre perfiles mediante escuadras y tornillos “cabeza de martillo”. Fuente: Alu-stock (<http://www.alu-stock.es/>) (2017/10/26).

Otra de las condiciones planteadas para el sistema global de fachada BRESAER es conseguir la integración de las distintas tecnologías en un mismo plano exterior a modo de acabado final. Para ello, se han definido diferentes elementos de enlace entre cada tecnología y la subestructura que garanticen esta continuidad en el plano final de la envolvente. Las uniones entre estos elementos con la subestructura se llevan a cabo bajo la misma filosofía que las uniones entre la perfilaría ranurada, son desmontables y no invasivas. Sobre estos elementos de enlace se conectan las distintas soluciones de envolvente.

En la “Figura 5” se muestran dos alternativas definidas para la subestructura BRESAER para integrar dos tipos de envolventes distintas:

Figura 5: Izda: Montante vertical ranurado con un elemento de enlace frontal desmontable. Drcha: unión entre montante vertical y travesaño horizontal ranurados. Fuente: BRESAER (<http://www.bresaer.eu/>) (2017/10/30)

La subestructura BRESAER se completa con unas ménsulas de anclaje que fijan la estructura auxiliar a los frentes de forjado del edificio. Estos soportes, en forma de U o en conjunto de dos Ls, abrazan el montante y permiten cierto grado de libertad para absorber las irregularidades de la fachada original y los posibles desplomes. Asimismo, su diseño permite absorber las dilataciones y contracciones térmicas que sufren los perfiles verticales de aluminio frente a las variaciones de la temperatura ambiental.

La consecución en la definición y diseño de todos estos elementos ha demostrado finalmente la adaptabilidad y capacidad de integración de diferentes tecnologías de fachada que posee el sistema estructural BRESAER.

5. VALIDACIONES MECÁNICAS - SUBESTRUCTURA BRESAER

5.1 Cálculos

La subestructura BRESAER se ha verificado mecánicamente en base a los requerimientos prescritos en la normativa europea. En concreto se han aplicado los siguientes Eurocódigos:

- Eurocode 0: Basis of structural design [7]
- Eurocode 1: Actions on structures[8]
- Eurocode 9: Design of aluminium structures[9]

Los valores de las acciones se han obtenido de la normativa española CTE-SE-AE [10].

A fin de verificar la viabilidad mecánica de este nuevo modelo de estructura auxiliar para la mayor casuística edificatoria y de entorno construido posible se han considerado altos valores de sobrecargas y estrictas restricciones geométricas estructurales.

Se ha llevado a cabo un análisis global de la perfilera ranurada de la estructura BRESAER para la comprobación tanto de los E.L.U como de los E.L.S. Asimismo, se han analizado mediante la Modelización por Elementos Finitos (FEM), con el programa de cálculo ANSYS, las zonas de concentración de tensiones, como las distintas uniones entre elementos, a fin de comprobar que no hay fallos locales asociados. En la “Figura 6” se muestran dos de los casos analizados:

Figura 6: Análisis por Elementos Finitos de zonas de concentración de tensiones en los perfiles ranurados. Fuente: BRESAER (<http://www.bresaer.eu/>) (2017/10/30)

A partir de estos análisis se han establecido las secciones de los perfiles de la subestructura, montantes y travesaños, y se han dimensionado cada uno de los elementos que forman parte de las uniones, principalmente escuadras y tornillería.

5.2 Ensayos

Una vez definida completamente la solución integral BRESAER, las distintas tecnologías de rehabilitación energética de envolvente han sido sometidas a distintos ensayos en las instalaciones de los laboratorios EMI, en Hungría.

En concreto, las soluciones de rehabilitación energética de la envolvente opaca sustentadas por la subestructura BRESAER se han ensayado frente a sobrecarga de Impacto y a sobrecarga de Viento. Los resultados de todos los ensayos han sido satisfactorios para la subestructura BRESAER, quedando ésta validada mecánicamente a escala de prototipo para las condiciones de aplicación y uso descritas

6. MONTAJES A ESCALA DE LABORATORIO Y DEMOSTRADOR - SUBESTRUCTURA BRESAER

Durante el año 2016 se instaló la solución integral de rehabilitación energética de envolvente BRESAER en una celda de ensayo propiedad de ACCIONA en la ciudad de Sevilla.

Figura 7: Izda: Celda de ensayos de Acciona. Centro: montaje de subestructura BRESAER. Drcha: fase de montaje de las diferentes soluciones de fachada. Fuente: BRESAER (<http://www.bresaer.eu/>) (2017/10/30)

El montaje del prototipo en entorno operacional ha permitido trabajar en aspectos relativos a la subestructura, a cada tecnología instalada y a la integración de todas ellas sobre la estructura BRESAER. Algunos de los aspectos que han podido ser estudiados también durante el montaje de prototipos a escala real han sido:

- Identificación y corrección de incompatibilidades de diseño
- Decisión sobre los remates y las particularidades de los sistemas y sus componentes.
- Cuantificación del rendimiento constructivo, mecánico y energético del sistema BRESAER.
- Estimación del presupuesto y la rentabilidad.
- Anticipación de posibles ideas erróneas y resolución de los peores escenarios (esquinas, combinaciones de materiales, elementos de acabado...).
- Establecimiento de los requisitos de fabricación.
- Optimización del transporte de los productos.
- Determinación del proceso de instalación. Montaje de instrucciones y proceso de construcción.

Durante este proceso se han identificado diversas dificultades que han dado lugar a modificaciones en el diseño a fin de mejorar el funcionamiento y la puesta en obra del sistema BRESAER. En la “Figura 8” se aprecia una de las fachadas de la celda de ensayo donde se han montado, sobre la subestructura metálica, 4 tecnologías diferentes de fachada.

Figura 8: Celda de ensayo. 4 tecnologías de fachada. Fuente: BRESAER (<http://www.bresaer.eu/>) (2017/10/30)

A lo largo del año 2018 está previsto el montaje del sistema BRESAER en un edificio educacional de Madrid a modo de demostrador. Esta experiencia permitirá validar la solución completa a escala real consiguiendo así una mejor caracterización del funcionamiento del sistema en entornos reales de funcionamiento.

7. CONCLUSIONES

Los retos medioambientales europeos están teniendo un gran impacto en las convocatorias que establecen los nichos de desarrollo de los proyectos europeos de I+D. La eficiencia energética es uno de los ejes que gobiernan estos programas. Por ello, se están desarrollando numerosos sistemas y tecnologías que permiten aprovechar las fuentes naturales de energía y reducir el consumo de energía de múltiples sectores de actividad e inmuebles.

El parque edificado, y en concreto su envolvente, se ha identificado como un marco idóneo en el que integrar estos sistemas. Hasta ahora, normalmente, las tecnologías (novedosas, renovables...) se diseñan e instalan de forma independiente. La segunda derivada de estos desarrollos es conseguir combinarlos, de tal modo que se creen sistemas híbridos con tecnologías adaptadas al edificio y su entorno, y que se pueden intercambiar en función de las demandas y condiciones de contorno. De esta forma se pretende obtener el mayor rendimiento del conjunto del sistema.

Para hacer realidad esta integración, es necesario crear un nuevo modelo de estructura soporte que incorpore todos estos sistemas innovadores y los conecte de forma segura al edificio. Con este fin, se ha diseñado una subestructura en el marco del proyecto BRESAER cuyas capacidades mecánicas y proceso de montaje han sido validadas durante el proyecto. El resultado final ha dado lugar a una estructura de aluminio formada por perfilaría estándar que cumple los requisitos exigidos:

- Es capaz de integrar distintas tecnologías, tanto activas como pasivas para la rehabilitación energética del edificio.
- Permite la intercambiabilidad y sustitución de las soluciones sin dañar la estructura soporte.
- Garantiza la estabilidad del sistema global independientemente del estado de conservación de la fachada original.

Por tanto, desde el punto de vista estructural se ha podido demostrar, para esta aplicación, la viabilidad para evolucionar hacia la combinación e intercambio de diferentes tecnologías en rehabilitaciones energéticas de envolventes que maximicen el rendimiento del sistema global.

8. AGRADECIMIENTOS

Este estudio ha sido parcialmente desarrollado dentro del Proyecto de investigación BRESAER. Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea bajo el grant agreement No. 637186. Este documento refleja únicamente el punto de vista de los autores y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene.

9. BIBLIOGRAFÍA

[1] European 2020 Strategy

http://europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_4.13.3.pdf (2017/10/25)

[2] Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC (Text with EEA relevance)

[3] European Commission - HORIZON 2020. The EU Framework Programme for Research and Innovation. Call: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials

<https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials> (2017/10/25)

[4] BRESAER, BREakthrough Solutions for Adaptable Envelopes in building Refurbishment, H2020 GA n° 637186 (<http://www.bresaer.eu/>) (2017/10/30)

[5] MEEFS, Multifunctional Energy Efficient Façade System, EU FP7 GA n° 285411, <http://www.meefs-retrofitting.eu/> (2017/10/30)

[6] Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas

<http://www.asefave.org/>

[7] EN 1990:2002: Eurocode - Basis of structural design

[8]: EN 1991-1-1:2002: Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings

[9]: EN 1999-1-1:2007: Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules

[10]: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico SE-AE. Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación.